

**PROFILAKTIKA INSPEKTORINING UY QAMOG‘I TARZIDAGI
EHTIYOT CHORASI QO‘LLANILGAN SHAXSLAR BILAN ISHLASH
FAOLIYATIDA BOSHQA DAVLAT ORGANLARI BILAN HAMKORLIGINI
TAKOMILLASHTIRISH**

Djo‘ldasbayeva Maftuna Murat qizi¹

O‘zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi

3-o‘quv kursi kursanti¹

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17803403>

ANNOTATSIYA. Mazkur maqolada uy qamog‘i tarzidagi ehtiyot chorasi qo‘llanilgan shaxslar bilan ishlash jarayonida profilaktika inspektorining o‘rni va vakolatlari, shuningdek, ushbu faoliyatni samarali tashkil etishda boshqa davlat organlari bilan hamkorlikni takomillashtirish masalalari atroflicha yoritilgan. Uy qamog‘i ehtiyot chorasining mohiyati, uning jinoyatchilikning oldini olishdagi ahamiyati hamda ushbu choraga rioya etilishi ustidan nazoratni ta‘minlash mexanizmlari tahlil qilinadi. Maqolada sud, prokuratura, sog‘liqni saqlash, bandlik, mahalla va boshqa vakolatli davlat organlari bilan o‘zaro hamkorlikning huquqiy asoslari, amaliy shakllari hamda mavjud muammolari ochib beriladi. Shuningdek, uy qamog‘idagi shaxslarning ijtimoiy moslashuvi, ruhiy holatini barqarorlashtirish, ularni ijtimoiy foydali mehnatga jalb etishda idoralararo hamkorlikning ahamiyati asoslab beriladi.

АННОТАЦИЯ. В данной статье всесторонне рассматриваются роль и полномочия инспектора профилактики при работе с лицами, в отношении которых применена мера пресечения в виде домашнего ареста, а также вопросы совершенствования взаимодействия с другими государственными органами. Раскрывается сущность домашнего ареста как важной уголовно-процессуальной меры, направленной на предупреждение повторных преступлений без полной изоляции личности от общества, а также анализируются механизмы обеспечения контроля за соблюдением установленных судом ограничений. В статье освещаются правовые основы, практические формы и существующие проблемы

межведомственного взаимодействия с судами, органами прокуратуры, здравоохранения, занятости населения, махаллей и другими уполномоченными структурами. Особое внимание уделяется вопросам социальной адаптации лиц, находящихся под домашним арестом, стабилизации их психологического состояния, а также привлечению их к общественно полезному труду на основе межведомственного сотрудничества.

ANNOTATION. This article comprehensively examines the role and powers of prevention inspectors in working with individuals placed under the preventive measure of house arrest, as well as the issues of improving cooperation with other state authorities. The legal nature of house arrest as an important criminal procedural measure aimed at preventing repeat offences without fully isolating a person from society is revealed, and the mechanisms for ensuring control over compliance with court-imposed restrictions are analyzed. The paper highlights the legal foundations, practical forms, and existing challenges of interagency cooperation with courts, prosecution bodies, healthcare institutions, employment services, mahalla community bodies, and other authorized organizations. Special attention is given to the social adaptation of persons under house arrest, the stabilization of their psychological condition, and their involvement in socially useful work through coordinated interagency efforts.

So‘nggi yillarda jinoyatchilikning oldini olishda shaxsni jamiyatdan ajratmasdan turib nazorat qilishga qaratilgan ehtiyot choralarining ahamiyati sezilarli darajada oshib bormoqda. Ana shunday choralar sirasiga kiruvchi uy qamog‘i jinoyat-protsessual qonunchilikda belgilangan bo‘lib, shaxsning ayrim huquq va erkinliklarini vaqtincha cheklash orqali takroriy jinoyat sodir etilishining oldini olishga qaratilgandir.

Uy qamog‘i ijrosini ta‘minlashda profilaktika inspektorining o‘rni alohida ahamiyat kasb etadi. Chunki aynan profilaktika inspektori shaxs ustidan kundalik nazoratni amalga oshiradi, uning xulq-atvorini kuzatadi, sud tomonidan belgilangan cheklovlarga rioya etishini tekshiradi va huquqbuzarliklarning oldini olishga qaratilgan

tarbiyaviy ishlarni olib boradi.

Biroq mazkur faoliyatning samaradorligi faqat ichki ishlar organlari doirasida emas, balki boshqa davlat organlari bilan yo‘lga qo‘yilgan samarali hamkorlikka ham bevosita bog‘liqdir. Shundan kelib chiqib, uy qamog‘idagi shaxslar bilan ishlash jarayonida idoralararo hamkorlikni takomillashtirish bugungi kundagi eng dolzarb masalalardan biri hisoblanadi.

Hozirgi globallashtirish sharoitida jinoyatchilikka qarshi kurashish, huquqbuzarliklarning oldini olish va jamiyatda qonun ustuvorligini ta‘minlash davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi. Shu jarayonda shaxsni jamiyatdan to‘liq ajratmagan holda, uning xulq-atvorini nazorat qilishga qaratilgan ehtiyot choralari, xususan, uy qamog‘i institutining ahamiyati tobora ortib bormoqda. Uy qamog‘i tarzidagi ehtiyot chorasi shaxsning ayrim huquq va erkinliklarini vaqtincha cheklash orqali jinoyat sodir etilishining oldini olish, tergov va sud jarayonining to‘g‘ri olib borilishini ta‘minlashga xizmat qiladi.

Uy qamog‘ining samarali ijrosi esa bevosita profilaktika inspektorining kundalik faoliyatiga bog‘liqdir. Chunki aynan profilaktika inspektori sud tomonidan belgilangan cheklovlar ijrosini joylarda ta‘minlaydi, shaxs ustidan doimiy nazorat olib boradi, uning ijtimoiy-ruhiy holatini o‘rganadi va takroriy huquqbuzarliklarning oldini olishga qaratilgan tarbiyaviy chora-tadbirlarni amalga oshiradi.

Biroq amaliyot shuni ko‘rsatadiki, uy qamog‘idagi shaxslar bilan ishlash faqatgina profilaktika inspektorining sa‘y-harakatlari bilan cheklanib qolmasligi kerak. Ushbu jarayon sud, prokuratura, sog‘liqni saqlash, bandlik, mahalla va boshqa vakolatli davlat organlari bilan uzviy hamkorlikda amalga oshirilgandagina yuqori natijadorlikka erishish mumkin. Shu sababli profilaktika inspektorining uy qamog‘i tarzidagi ehtiyot chorasi qo‘llanilgan shaxslar bilan ishlash faoliyatida boshqa davlat organlari bilan hamkorligini takomillashtirish bugungi kunda dolzarb ilmiy-amaliy masala bo‘lib qolmoqda.

Uy qamog‘i tarzidagi ehtiyot chorasi qo‘llanilgan shaxslar ustidan nazoratni olib borishda profilaktika inspektori birinchi navbatda sud qarorida belgilangan cheklovlar ijrosini ta‘minlaydi. Jumladan, shaxsning yashash joyini tark etmasligi, muayyan shaxslar bilan aloqada bo‘lmasligi, internet va aloqa vositalaridan foydalanishga rioya qilishi muntazam tekshiruvlar orqali nazorat qilinadi. Shu bilan birga, shaxs bilan individual profilaktik suhbatlar o‘tkazilib, unda qonunlarga hurmat va ijtimoiy mas‘uliyatni shakllantirishga alohida e‘tibor qaratiladi.

Amaliyot shuni ko‘rsatadiki, uy qamog‘idagi shaxslar bilan ishlash faqatgina nazorat bilan cheklanib qolmasligi, balki ijtimoiy moslashtirish choralari bilan birga olib borilishi lozim. Ushbu jarayonda bandlik organlari bilan hamkorlik muhim ahamiyatga ega bo‘lib, uy qamog‘ida bo‘lgan shaxslarning kasbga yo‘naltirilishi, masofaviy ish bilan ta‘minlanishi ularning ijtimoiy foydali faoliyat bilan shug‘ullanishiga imkon yaratadi.

Sog‘liqni saqlash tizimi bilan hamkorlik esa uy qamog‘idagi shaxslarning ruhiy holatini baholash, stress holatlari va salbiy psixologik holatlarning oldini olishda muhim ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa, ilgari giyohvandlik yoki alkogolizm muammolari bo‘lgan shaxslar bilan reabilitatsiya ishlari aynan ushbu tashkilotlar bilan hamkorlikda samarali yo‘lga qo‘yiladi.

Sud va prokuratura organlari bilan hamkorlik uy qamog‘i choralarining qonuniyligini ta‘minlash, tartib buzilishi holatlariga tezkor huquqiy baho berish, zarur hollarda ehtiyot choralarini o‘zgartirish yoki kuchaytirish masalalarini o‘z vaqtida hal etishda muhim hisoblanadi. Ushbu organlar bilan tezkor va tizimli axborot almashinuvi nazorat samaradorligining asosiy shartlaridan biridir.

Mahalla institutlari esa uy qamog‘idagi shaxsning oiladagi muhiti, ijtimoiy xulq-atvori, qo‘shnilar bilan munosabatlari to‘g‘risida muhim ma‘lumot manbai bo‘lib xizmat qiladi. Mahalla faollari bilan olib boriladigan hamkorlik nazoratni rasmiy tekshiruvlardan tashqari, real ijtimoiy muhit doirasida kuchaytirishga imkon beradi.

Zamonaviy sharoitda uy qamog‘i nazoratiga raqamli texnologiyalarni joriy etish ham muhim ahamiyat kasb etmoqda. Elektron kuzatuv vositalari, mobil ilovalar, yagona elektron ma’lumotlar bazasi orqali nazoratning uzluksizligini ta’minlash mumkin. Biroq ushbu texnologiyalar samarali ishlashi uchun barcha davlat organlari o‘rtasida yagona axborot platformasi mavjud bo‘lishi zarur.

Uy qamog‘i tarzidagi ehtiyot chorasi qo‘llanilgan shaxslar bilan ishlash jarayonida profilaktika inspektorining asosiy vazifalari sud tomonidan belgilangan cheklovlarning to‘liq bajarilishini ta’minlash, shaxsning yashash joyini ruxsatsiz tark etmasligini nazorat qilish, belgilangan aloqa cheklovlariga rioya etishini tekshirish, shuningdek, uning kundalik turmush tarzini doimiy profilaktik nazorat ostida ushlab turishdan iboratdir. Shu bilan birga, shaxs bilan muntazam ravishda tarbiyaviy va profilaktik suhbatlar o‘tkazish, unda qonunlarga hurmat, ijtimoiy mas’uliyat va sog‘lom turmush tarzini shakllantirish ham muhim yo‘nalish hisoblanadi.

Amaliyotda ayrim hollarda uy qamog‘idagi shaxslar tomonidan belgilangan tartib-qoidalar buzilishi, yashash joyini ruxsatsiz tark etish, salbiy muhitga qaytish, spirtli ichimlik yoki giyohvand moddalarga ruju qo‘yish kabi holatlar uchrab turadi. Bunday vaziyatlarda profilaktika inspektorining yakka tartibdagi nazorati yetarli bo‘lmay, boshqa davlat organlari bilan hamkorlik qilish zarurati yuzaga keladi.

Sud va prokuratura organlari bilan hamkorlik uy qamog‘i ehtiyot chorasi qo‘llanilishining qonuniyligini ta’minlash, tartib buzilishi holatlariga o‘z vaqtida huquqiy baho berish, zarur hollarda ehtiyot choralarini o‘zgartirish yoki kuchaytirish masalalarini belgilangan tartibda hal etishda muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu organlar bilan tezkor va tizimli axborot almashinuvi nazoratning uzluksizligini ta’minlaydi.

Uy qamog‘i tarzidagi ehtiyot chorasi qo‘llanilgan shaxslar bilan ishlash jarayonida profilaktika inspektorining faoliyati huquqbuzarliklarning oldini olishda hal qiluvchi ahamiyatga ega. Ushbu jarayonning samaradorligi boshqa davlat organlari

bilan yo‘lga qo‘yilgan hamkorlik darajasi bilan chambarchas bog‘liqdir.

Idoralararo hamkorlikni takomillashtirish orqali nazoratning uzluksizligi ta‘minlanadi, shaxsning ijtimoiy moslashuvi kuchayadi va takroriy jinoyatlar sodir etilishining oldi olinadi. Shu sababli axborot almashuvini raqamlashtirish, birgalikda profilaktik tadbirlar o‘tkazish, mutaxassislar o‘rtasida tajriba almashinuvini kuchaytirish muhim vazifalar sifatida namoyon bo‘lmoqda.

Uy qamog‘i tarzidagi ehtiyot chorasi qo‘llanilgan shaxslar bilan ishlashda profilaktika inspektorining faoliyati jinoyatchilikning oldini olishda muhim o‘rin tutadi. Ushbu jarayonning samaradorligi esa boshqa davlat organlari bilan yo‘lga qo‘yilgan hamkorlik darajasiga bevosita bog‘liqdir. Sud, prokuratura, sog‘liqni saqlash, bandlik va mahalla institutlari bilan olib boriladigan uzviy hamkorlik nazoratning uzluksizligini ta‘minlaydi, shaxsning ijtimoiy moslashuvini kuchaytiradi va takroriy huquqbuzarliklar sodir etilishining oldini olishga xizmat qiladi.

Tahlillar shuni ko‘rsatadiki, amaliyotda idoralararo hamkorlikda axborot almashinuvi yetarli darajada yo‘lga qo‘yilmagani, texnik vositalarning cheklanganligi, ayrim hududlarda mas‘ul xodimlarning malakasi yetarli emasligi kabi muammolar uchrab turadi. Shu sababli profilaktika inspektorlari va boshqa davlat organlari o‘rtasida yagona elektron axborot tizimini yaratish, zamonaviy raqamli texnologiyalarni keng joriy etish, qo‘shma profilaktik tadbirlarni tizimli asosda tashkil etish hamda mutaxassislarning malakasini oshirish zarur hisoblanadi.

REFERENCES:

1. O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat-protsessual kodeksi. – Toshkent, 2023.
2. O‘zbekiston Respublikasi “Ichki ishlar organlari to‘g‘risida”gi Qonuni. – Toshkent, 2021.
3. O‘zbekiston Respublikasi “Huquqbuzarliklar profilaktikasi to‘g‘risida”gi Qonuni. – Toshkent, 2014.

4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining huquqbuzarliklar profilaktikasi va jamoat xavfsizligini ta’minlashga oid farmon va qarorlari to‘plami. – Toshkent, 2020–2023.
5. Nazarov R. Jinoyatchilikning oldini olish va profilaktika faoliyati. – Toshkent: Akademiya, 2022.
6. Karimov D. Jinoyat-protsessual ehtiyot choralari va ularning huquqiy asoslari. – Toshkent: Adolat, 2021.
7. Jo‘rayev S. Huquqbuzarliklar profilaktikasining tashkiliy-huquqiy asoslari. – Toshkent, 2020.
8. Smith J. Community Supervision and Crime Prevention. – London: Routledge, 2020.
9. Peterson L. Modern Criminal Justice and Preventive Measures. – New York: Springer, 2019.
10. United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). Handbook on Alternatives to Imprisonment. – Vienna, 2021.